

TRANSPORT LOGISTIKASIDA KO'P AGENTLI TIZIMLAR TEXNOLOGIYASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6412873>

Meliqo`ziyev Boburmirzo Ilxomjon o`g`li

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Nurafshon filialining
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada transport logistikasining asosiy vazifalari, axborot-logistika tizimlarining samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar, ko'p agentli tizimlar texnologiyasi va undan transport logistikasida foydalanish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so`zlar: transport logistika, dasturiy ta'minot agenti, axborot-logistika tizimlari, ko'p agentli tizimlar texnologiyalogiyasi.

Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи транспортной логистики, факторы, влияющие на эффективность информационно-логистических систем, технология многоагентных систем и ее использование в транспортной логистике.

Ключевые слова: транспортная логистика, агент программного обеспечения, информационно-логистические системы, технология многоагентных систем.

Annotation: The article discusses the main tasks of transport logistics, the factors influencing the efficiency of information and logistics systems, the technology of multi-agency systems and its use in transport logistics.

Keywords: transport logistics, software supply agent, information and logistics systems, technology of multi-agency systems.

Ma'lumki, transport logistika - bu minimal vaqt va moliyaviy xarajatlar bilan tovarlar va yuklarni etkazib berishni tashkil etish maqsadida amalga oshiriladigan tadbirlar majmui. Transport logistikasining vazifalari 1-rasmda ko`rsatilgan [3].

1-rasm. Transport logistikasining vazifalari

Bugungi kunda turli transport agentlari tarmoqlari o'rtasida tovarlarning o'tishi va shu tariqa turli tarmoqlar o'rtasida axborot o'tishi amalga oshiriladigan tugun nuqtalarida boshqariladigan jarayonlarning uzluksizligini ta'minlash tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mutaxassislar uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarning sifati va foydalanish imkoniyatini ta'minlash, uni qulay taqdim etish va turli ishlab chiqarish muammolarini hal qilish uchun foydalanish imkoniyati bugungi kunda eng ustuvor vazifa hisoblanadi [2].

Axborot-logistika tizimlarining samaradorligi jarayon ishtirokchilarining ayni damdagi holati qanchalik tez-tez so'ralishi va yangilanishiga, muayyan etkazib berish bo'yicha kelishuvlar, ish jadvallari va boshqalar yangilanishiga bog'liq. Tizimlar bilan ishlaydigan odamlarning jismoniy va aqliy imkoniyatlari cheklangan. Shu nuqtai nazardan: har bir so'rov va undan ham ko'proq transport bo'yicha har qanday kelishuvga erishish vaqt talab etadi va doimiy tuzatishlar juda zerikarli bo'lishi mumkin.

Ko'p agentli tizimlar texnologiyasi - bu sun'iy intellekt, zamonaviy mahalliy va global kompyuter tarmoqlari, taqsimlangan ma'lumotlar bazalari va taqsimlangan hisoblash g'oyalari va usullari bilan ta'minlangan fan va texnika yutuqlari va afzalliklarini almashishga qaratilgan axborot texnologiyalarining yangi paradigmasi.

Ko'p agentli tizimda logistika zanjirining har bir ishtirokchisiga, jumladan, etkazib beruvchilar, omborlar, transport, texnologik uskunalar, buyurtmalar, iste'molchilar va boshqalarga ma'lum bir harakatlar mantig'iga ega bo'lgan dasturiy ta'minot agenti tayinlanadi. Jarayonda mantiqni o'zgartirish va takomillashtirish mumkin. Agentlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ularni boshqarish kerak emas. Ularning o'zlari o'z ehtiyojlarini qondira oladigan boshqa agentlarni qidiradi va topadi. Odamlardan farqli o'laroq, ular cheksiz muzokaralar olib borishlari, shartnomalar tuzishlari va yangilashlari mumkin. Psixologik omil ularga mutlaqo ta'sir qilmaydi. Ular charchamaydilar va chalg'amaydilar. Ularning barcha harakatlari faqat aniq belgilangan vazifalar va cheklovlar to'plamiga bog'liq. Va umuman tizim, tomonlarning hech birini buzmaydigan muvozanatli yechim topadigan tarzda qurilgan.

Ko'p agentli tizimlar texnologiyasi real vaqt rejimida taqsimlangan ma'lumotlar bazalarida joylashgan ulkan ma'lumotlar massivlarini qayta ishlash va tahlil qilish zarur bo'lganda ta'minot zanjirlarini boshqarish, omborlarga xizmat ko'rsatish va avtonom transport vositalarini yaratish uchun dasturiy ta'minotda qo'llaniladi.

Ko'p agentli tizimlar texnologiyasini joriy etish bugungi kunda murakkab logistika muammolarini hal qilishga majbur bo'lgan dunyodagi eng yirik kompaniyalar tomonidan amalga oshirilmoqda. Masalan, Coca-Cola kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan loyiha 8 ta zavod va 300 dan ortiq distribyutor markazlarni qamrab olgan. Tizimning joriy etilishi global gigantga buyurtmalar bajarilishini 7% ga oshirish va transport xarajatlarini 20% gacha tejash imkonini berdi [1].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Алексеев А. Искусственный интеллект для решения логистических задач: опыт «Газпром нефть» //Управление производством. URL: <http://www.up-pro.ru/library/logistics/transport/multiagentnye-tehnologii.html> (дата обращения: 18.09.2020).
2. Meliqo`ziyev Boburmirzo Ilxomjon o`g`li. Transport logistikasida axborot texnologiyalaridan foydalanishning zarurati. Elektron manba. URL: <http://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/741/600>
3. <https://chrome-effect.ru/uz/drywall/v-transportnoi-logistike-sushchestvuet-prakticheskoe-pravilo/>